

**« ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИХАТДАН ТАЪМИНЛАШ »
РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ
ТОШКЕНТ, 2022 ЙИЛ 26 ОКТЯБРЬ**

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»**

ТАШКЕНТ, 26-ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

чрезвычайно важно использование методов согласования на каждом из этапов компьютерного картографирования[2].

Список использованной литературы

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: МГУ, 1997.-64 с.
2. Гусев А.П. Экологическое картографирование. Курс лекций. Гомель, 2002, 20с.
3. Макаров В.З., Новаковский Б.А., Чумаченко А.Н. Эколого- географическое картографирование городов. Научный мир, 127 с.
4. Смирнов Л.Е. Геоэкологическое картографирование // Основы геоэкологии. СПб. 1994, С. 55-76.

Юсупов Б.Н., Сафаров Э.Ю.

Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21098801>

АҲОЛИ КАРТАЛАРИНИНГ МАҚСАДИ, МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА

Аннотация. Мазкур мақолада аҳоли карталарининг турлари, уларни мазмуни ва моҳияти ҳақида фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калим сўзлар: аҳоли, карталар, ижтимоий-иқтисодий география, демография, миграция, этнографик таркиб, картографик метод, табиий ўсиши.

ON THE PURPOSE, CONTENT AND NATURE OF RESIDENT CARDS

Abstract. This article presents opinions about the types of population cards, their content and essence.

Key words: population, maps, socio-economic geography, demography, migration, ethnographic content, cartographic method, natural growth.

Ижтимоий-иқтисодий карталар орасида аҳоли карталари алоҳида аҳамиятга эга, чунки аҳоли ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш, табиий ва такрор кўпайишда бевосита иштирок этувчидир. Аҳоли иқтисодий ва ижтимоий соҳа билан ўзаро боғланган бўлиб, ўзи яшаб турган шароитни мукамал даражада билишни талаб этади. Аҳоли бўйича маълумотларни география, демография, этнография, социология, иқтисодиёт ва тарих фанлари ўргатади. Бу эса аҳолини картага олишда юқоридаги фанлар билан боғланган ҳолда иш олиб боришни тақозо этади.

Аҳолини картага олишда унинг зичлигини, географик жойлашувини, умумий ўсишини, механик ҳаракатини, иш билан бандлигини, функционал таркибини, диний эътиқодларини ва бошқа хусусиятларини чуқур ўрганиб, картографик тасвирлаш усулларини тўғри танлаб, сўнгра картага олиш йўллари танлаш керак.

Аҳоли карталарини тузишда, асосан, статистик маълумотларга таянилади. Статистик маълумотларни картага тушириш ишлатиладиган картографик методларга ҳам боғлиқ бўлиб, улар мартанинг мақсадига ва мазмунига кўра танланади.

Аҳоли зичлигини тасвирлайдиган карталардан турли мақсадларда фойдаланиш мумкин: аҳоли зич жойлашган худудларда (қишлоқ хўжалиги билан шуғулланадиган) 1 кишига қанча суғориладиган ер майдони тўғри келишини кўрсатиш билан аҳолини ер билан таъминланиш даражасини аниқлаб, мамлакат миқёсида бу худудлар аҳолисини ер билан таъминланиш ҳолати паст даражада эканлигини билиш мумкин. Маълумки, аҳоли асосан денгиз сатҳидан унчалик баланд бўлмаган паст текисликларда, дарё ва каналлар бўйларида, йўл чеккаларида гавжум жойлашади. Уларни географик жойланишидан аҳолини хўжалик юритиш соҳаларига боғлиқлигини аниқлаш мумкин бўлади. Аҳоли зичлиги картасини тузишда худуднинг географик жиҳатдан жойлашган ўрни, шунингдек, табиий ва геологик ҳолатини ҳам эътиборга олиш керак. Масалан, Арманистон, Қирғизистон ва Тожикистон республикаларида аҳолини зичлигини ҳисоблашда ушбу худудларнинг рельеф кўрсаткичларини ҳисобга олишга тўғри келади. Тоғли худудларда аҳоли асосан неча метр денгиз сатҳидан баландликларда жойлашганлиги кўрсатилиб, шу асосда саноат корхоналарини жойлаштиришда, транспорт воситаларини қуришда ва хўжаликни бошқаришда фойдаланиш мумкин[4].

Хоразм вилояти аҳоли картасида (1-расм) аҳоли сони, зичлиги, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси сонининг нисбати тўғрисидаги маълумотлар туманлар кесимида кўрсатилган. Хоразм вилояти аҳолиси 2020 йилдаги баъзи бир кўрсаткичлари картада акс эттирилган бўлиб, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси нисбатига эътибор қаратадиган бўлсак, шаҳар аҳолисини улуши катта эканлиги кўзга ташланади. Аҳоли зичлиги Урганч туманида зичроқ - 1 кв² га 350 дан кўпроқ аҳоли, Хонқа ва Гурлан туманларида 1 км² га 250-350, Шовот, Боғот ва Хива туманларида 1 км² га 150-250, Янгибозор ва Янгиариқ туманларида унчалик зич эмас 1 км² га 150 аҳоли тўғри келишини кўришимиз мумкин.

1-расм. Хоразм вилояти аҳоли картасининг бир қисми.

Аҳолини зичлиги картаси орқали аҳоли билан боғлиқ бўлган бир қанча муаммоларни очиб бериш имкониятини яратади: унинг умумий ўсиши ва камайиши, механик ва табиий ўсиш кўрсаткичлари ва бошқалар. Аҳолини миграцион ҳаракати, янги иш жойларига бориш, олий ўқув юртларига ўқишга бориш ва бошқа кўрсаткичлар аҳолини кўпайиши ва камайишига сабаб бўлади[1]. Аҳолининг туғилиш коэффициентини ифодаловчи маълумотлар, асосан аҳолининг махсус ўсиш карталарида берилди. Карталарда худудлар бўйича аҳоли сонинг вақт бўйича ўзгаришини кўрсатиб бериш мумкин. Ўлим коэффициенти асосида аниқланган маълумотларни тасвирлаш билан унинг сабабларини, кассалликларни кўпайишини, экологик вазиятнинг ёмонлашини билиш имконияти яратилади. Бу иккита кўрсаткич тасвирланган карталар худудда табиий ўсиш коэффициентларини худудлар бўйича тарқалишини кўрсатиб беради.

1-жадвал

Ўзбекистон аҳолисининг табиий ва механик ҳаракати кўрсаткичлари

Йиллар	Аҳоли сони -минг	Аҳолининг умумий ўсиши	Шу жумладан	
			Табиий ўсиш	Механик ўсиш

	киши	Минг киши	%	Минг киши	%	Минг киши	%
1990	20 222	386.0	100.0	567.4	146.9	-181.4	-46.9
2000	24 488	325.0	100.0	392.0	120.6	-67.0	-20.6
2011	29 555.4	432.0	100.0	479.5	110.9	-47.5	-10.9
2018	32 656.7	598.9	100.0	613.6	102.4	-14.7	-2.4
2020	34 558.9	653.7	100.0	666.2	101.9	-12.5	-1.9
2021	35 271.3	712.4	100.0	730.665	100.025	-18.265	-0.025

Жадвалдаги Ўзбекистон аҳолисининг табиий ма механик харакатига эътибор қаратганда кўришимиз мумкинки, аҳолининг табиий ўсиши йиллар мобайнида доимо ижобий бўлган, аммо механик харакат, яъни миграция сальдоси манфий қолдиққа эга бўлиб, ижобий томонга ўзгараётгани эътиборга моликдир. Ўзбекистон аҳолисининг умумий ўсиши доимо ижобий ҳолатда бўлган. Аҳолини ўсиш даражасини кўрсатувчи карталарни тузиш билан мамлакатни келажакдаги демографик масалаларини маълум даражада ҳал қилишда ёрдам беради.

Аҳолини географик жойлашуви аҳолишуносликнинг бошқа соҳаларига қараганда аҳамияти кам эмас, чунки шаҳар ва кишлоқ аҳолисининг географик жойлашуви кўп ижтимоий-иқтисодий хусусиятларни очиб беришга ёрдам беради[2]. Картада агар аҳоли денгиз бўйида кўпроқ жойлашганлиги тасвирланган бўлса, унда денгиз кемачилиги ва балиқчилик билан, иқлими иссиқ ва мўътадил худудларда бўлса дам олиш ва туризм билан машғул эканлиги кўринади. Агар картада шаҳар аҳолиси кўпроқ тасвирланса, саноат ривожланганлигини, агар аҳоли дарё бўйи худудларида (иссиқ минтақаларда жойлашган бўлса) кўпроқ бўлса, аграр соҳа билан боғлиқлиги кўрсатиб берилади. Масалан, Хоразм, Қорақалпоғистон худудлари Амударё бўйида жойлашганлигини кўрсатиб, картада аҳоли кишлоқ хўжалиги билан шуғулланишини кўриш мумкин. Қашқадарё ва Тошкент вилоятларининг тоғолди худудларида истиқомат қилаётган аҳолини фаолияти кўпроқ тоғ-кон саноати билан боғлиқлигини кўриш мумкин.

Аҳоли жойлашуви карталарида асосан аҳоли сонини мутлоқ ва нисбий тушунчада кўрсатиш мумкин, турли хил ранглардан фойдаланиб эса аҳолини таркибини ҳам бериш мумкин. Сўнгги йилларда аҳоли карталарида аҳолини худудлар бўйича жойлашиш ҳолати ҳам ифодаланмоқда. Аҳоли карталарида аҳолини жойлашувини ва уларни хусусиятларини кўрсатишда космик суратлардан фойдаланишнинг аҳамияти катта, чунки уларда аҳоли яшаш пунктларини ажратиш олиш

имконияти юқори бўлиб, катта ва уни функционал хусусиятларини аниқлаш анча осон кечади.

Аҳолини таркибий ва этнографик хусусиятларини картага олишда аҳолини Миллий таркиби, ижтимоий хусусиятлари, ёши ва диний эътиқодлари ўрганилади ва карталарда тасвирланади. Бундай хусусиятлар орасида ижтимоий-иқтисодий география учун энг асосийси аҳолини Миллий таркибини кўрсатувчи карталар ҳисобланади. Деярли барча этнографик карталар аҳолининг Миллий таркибини ифодалаб беради. Бу типдаги карталар кўп миллатли мамлакатларда Миллий автономия чегараларини аниқлашда ва ижтимоий-маданий тадбирлар ўтказишда фойдаланилади. Масалан, Ўзбекистон аҳолисини Миллий таркиби картасида (1992 й) Бухоро вилоятида тожик миллатига мансуб аҳоли яшайдиган жойлар алоҳида ранг билан кўрсатилган бўлиб, у ерда ўзбеклар ҳам яшаши ақс этирилган. Этнографик ва лингвистик хусусиятларига қараб ҳам, Миллий маданиятлари бўйича ҳам карталар тузилиши мумкин.

Ижтимоий-иқтисодий соҳасида меҳнат ресурслари карталари ҳам муҳим ўрин тутаяди, уларда: умумий меҳнат ресурслари сони, умумий аҳоли сонига нисбатан ишга яроқли аҳоли (жинси, ёши, маълумоти ва б.) ва бошқалар тасвирланади. Меҳнат ресурсларидан ишлаб чиқаришда, жамоат ишларида, хусусий корхоналарда, уй-жой хўжалигида ва бошқа соҳаларда фойдаланиш бўйича ҳам карталар тузиш муҳим ҳисобланади. Ўзбекистоннинг 1985 йилда чоп этилган комплекс атласида аҳолишунослик бўйича бир қанча карталар тузилган, уларни дастлабки демографик карталар деб ҳисобласа бўлади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, аҳоли карталарини яратишда турли географик асослардан фойдаланиш зарурлиги ва карта тузиш методикаси турлича бўлиши кераклиги аниқланди. Аҳоли карталарини тузишда 3 хилдаги географик асослардан фойдаланиш таклиф этилади: биринчиси, адресли карталардан; иккинчиси, фақат аҳоли яшайдиган жойлар кўрсатилган географик асослардан; учинчиси, шаҳар ва район чегаралари туширилган географик асослардан. Аҳоли карталарини тузиш ишларининг 3 та йўналиши (методикаси) ажратилади:

1. Демографик ва ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тасвирлайдиган комплекс илмий-маълумотномали карталарни тузиш.

2. ГАТ дастурлари орақли масофадан зонлаш (МЗ) материалларини моделлаштириш асосида аҳолининг веб-карталарини яратиш.

3. Аҳоли тўғрисида маълумотлар базаси ва билимлар банки асосида оператив аҳоли карталарини тузиш.

Аҳолини кенг қамровда картага олиш учун биринчи навбатда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш ва аҳоли карталарини масштаби ва мазмуни бўйича кенг доирада тадқиқот олиб бориш лозим. Бундан ташқари, аҳолини картага олиш ишларини кенгайтиришда, географик ахборот тизимлари (ГАТ) ни ва автоматлашган маълумотлар банкани тайёрлаш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдурахманов Қ.Х., Абдураманов Х.Х. Демография. - Тошкент.: 2012.
2. Ата-Мирзаев О.Б., Гентшке В.М., Муртазаева Р. Ўзбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент.: 1998.
3. Сагдаров А.А. Экономическая демография. – М.: 2005.
4. Эгамбердиев А., Мўминов А., Уврайимов С. Ижтимоий – иқтисодий картография. – Тошкент.: “INFO CAPITAL DOOKS”, 2021.
5. Мулладжонов И.Р. Демографическое развитие Узбекистана.-Ташкент.:1983.

Ibraimova A.A., Sherqulova M.

O‘zbekiston Milliy universiteti

SURXONDARYO VILOYATI AGROSANOATIDAGI INVESTITSİYALARNI ArcGIS DASTURIDA XARITAGA OLISH

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyati agrosanoatdagi investitsiyalarni ArcGIS dasturi yordamida xaritaga olish metodlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: GIS, investitsiyal atributiv ma’lumotlar, elektron xarita, monitoring, geofazoviy ma’lumotlar, masofadan zondlash ma’lumot, NDVI.

MAPPING INVESTMENTS IN THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR OF THE SURKHANDARYA REGION IN THE ArcGIS PROGRAM

Annotation. The article talks about methods of mapping investments in agro-industry of Surkhandarya region using ArcGIS software.

Key words: GIS, investment attributive data, electronic map, monitoring, geospatial data, remote sensing data, NDVI.

2021- yil yanvar-dekabr oylarida Surxondaryo viloyatida iqtisodiyot va ijtimoiy sohani rivojlantirish uchun jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 11 326,5 mlrd. so‘m, (dollar ekvivalentida 1,067 mlrd. AQSH doll.) yoki 2020-yilning shu davriga nisbatan 103,2 % asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi. 2021-yil yanvar-dekabrda jami asosiy kapitalga investitsiyalarning katta qismi, ya’ni 69,4 %i viloyatning oltita hududida, jumladan, Termiz shahrida - 13,8%, Boysun tumanida - 14,4 %, Sariosiyo

То‘раев Р.А., Нақберdiyев А.С. Qashqadaryo viloyati nishon tumani qishloq xo‘jaligi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va elektron xaritalarni yaratish masalalari.....	86
Xalmirzayev A.A., Shavkatova Sh.T. Xodimlarni boshqarishda raqamli texnologiyalar	90
Хужакелдиев К.Н., Уринов Ж.Ч., Қудратов Ж.А., Абдисаломов А.А. Боғдорчилик ва узумчилик соҳасини харитага олишда маълумотларни тўплаш ва ГАТ дастурлари орқали электрон харита яратиш.....	94
Эгамбердийев А., Атабаев С.А., Салохитдинова С.С. Аҳолини ижтимоий-иқтисодий хусусиятларини тавсифловчи хариталарни замонавий веб-технологиялар воситасида яратиш масалалари.....	99
Эрмахаметова Э.В., Кувандиков Р.А. Эколого-географическое картографирование и ГИС	105
Юсупов Б.Н., Сафаров Э.Ю. Аҳоли карталарининг мақсади, мазмуни ва моҳияти ҳақида	109
Ibraimova A.A., Sherqulova M. Surxondaryo viloyati agrosanoatidagi investitsiyalarni ArcGIS dasturida xaritaga olish	114
Musayev I.M., Tangirova N.K. Kadastr kartografiyasining avtomatlashgan sistemasini asosiy strukturasi va komponentlari	117
Abdazov J.A., Umarova U.M. Jizzax shahrining vujudga kelish shart-sharoitlari.....	120
2-СЕКЦИЯ. ФАЗОВИЙ-ЗАМОНАВИЙ ВИЗУАЛЛАШТИРИШ УЧУН ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР. ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИ ЎРГАНИШ УЧУН ГЕОАХБОРОТ ТАЪМИНОТИ	
Абдуллаев А., Икромхўжаев Ғ. Ер ресурсларини масофадан зондлашда инновацион технологияларни қўллаш ва уларнинг имкониятлари	126
Абдукаримов М.М., Ибрагимов Ж.К. Производство нивелирования IV класса для реконструкции «Ахангаранского водохранилища».....	130
Абдукаримов М.М., Щукина О.Г. Использование беспилотной аэрофотосъемки в современном мире для создания ортофотопланов.....	134
Абдуллаев Т.М., Романюк Ю.А. Применение авиационных съемочных систем при ведении мониторинга земель сельских населенных пунктов	137
Абдурахмонов С.Н., Ниёзов Қ.Х., Очилов Ш.Ш. Қишлоқ хўжалиги ерларини мониторинг қилишда электрон рақамли карталардан фойдаланиш.	143
Абдурахмонов С.Н., Очилов Ш.Ш., Ниёзов Қ.Х. Қишлоқ хўжалигининг рақамли карталаридан фойдаланиш кўламини кенгайтириш ва формат бирлигини тизимлаштириш.....	147
Авезов С.А., Гулимматов И.Б., Норметов С.М. Аҳоли пунктлари худудий динамикасини аэрокосмик методда тадқиқ қилиш (Хива шаҳри мисолида).....	152
Aktamov B.U., Berdiyorova O`Sh. Zilzila oqibatlarini kosmik suratlar asosida tizimli tahlil qilish	159
Арабов О.З., Эрматов Р.Р., Фазилова Д.Ш. Рақамли рельеф моделларини аниқлигини ошириш масалалари	162